

NASF-AB: CUIDAR JUNTO FEZ TODA A DIFERENÇA

**FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA POR MEIO DO MATRICIAMENTO
E DO TRABALHO INTERDISCIPLINAR**

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO
2. INTRODUÇÃO
3. O DIFERENCIAL: APOIO MATRICIAL
4. NA PRÁTICA
5. IMPACTOS NO COTIDIANO
6. RESULTADOS CONCRETOS
7. E NA SUA REALIDADE?
8. REFERENCIAS

**MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**
FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha se caracteriza como um produto técnico-tecnológico proveniente dos resultados de uma dissertação desenvolvida no Programa de Pós Graduação do Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

OBJETIVO

Considerando que a proposta do NASF-AB em sua especificidade contribuiu significativamente para aplicação dos conceitos e atributos da Atenção Primária à Saúde, o objetivo é apresentar um material reflexivo, que evidencie e registre a importância desta experiência para o cuidado em saúde durante seu período de vigência (até a substituição pelas equipes eMulti).

MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

PÚBLICO ALVO

Profissionais da equipe técnica das atuais Equipes da ESF.

AUTORES

Carolina Santa Rosa de Oliveira

Maria Kátia Gomes

Eduardo Alexander Júlio Cesar Fonseca Lucas

Yunes Marcos Ali Mathias

**MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**
FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

INTRODUÇÃO

A realidade demonstra que muitos problemas de saúde não podem ser resolvidos de forma isolada. Casos complexos demandam diferentes saberes, olhar ampliado e trabalho em equipe.

Como profissional de saúde, mais do que apresentar conceitos, queremos convidar você a pensar:

 De que forma a experiência do NASF-AB fortaleceu o cuidado compartilhado e a construção coletiva das práticas em saúde, considerando a metodologia de trabalho adotada?

O NASF-AB era constituído por uma equipe multiprofissional composta por profissionais de diferentes áreas do conhecimento que atuavam de forma integrada às equipes da Atenção Básica. Psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, profissionais de educação física, entre outros, atuavam oferecendo suporte técnico e ampliando as possibilidades de cuidado. O NASF-AB mostrou que nenhum saber, isoladamente, consegue responder à complexidade das necessidades de saúde presentes no território.

POR QUE O NASF-AB FOI CRIADO?

A realidade mostrou que muitos problemas de saúde não podem ser resolvidos de forma isolada, especialmente em casos complexos, que exigem diferentes saberes, um olhar ampliado e trabalho em equipe. Nesse contexto, o NASF-AB surgiu com o objetivo de aumentar a resolutividade das equipes, evitar encaminhamentos desnecessários e promover um cuidado integral.

O DIFERENCIAL: APOIO MATRICIAL

Com o NASF-AB, o cotidiano também era espaço de aprendizagem.

O apoio matricial representou uma das principais marcas do processo de trabalho do NASF-AB, e seu objetivo não era substituir a atuação das equipes, mas ampliar possibilidades de cuidado por meio da troca entre diferentes núcleos de conhecimento.

Na prática, isso acontecia através de:

- discussões de casos;
- atendimentos compartilhados;
- construção conjunta de Projetos Terapêuticos Singulares;
- ações no território;
- educação permanente em saúde;
- planejamento coletivo do cuidado.

O NASF-AB apoiava, orientava e construía junto.

IMPACTOS NO COTIDIANO

Com o NASF-AB, as equipes de Atenção Básica:

- ✓ Sentiram mais segurança na condução dos casos, fortalecendo o trabalho em equipe;
- ✓ Compartilharam responsabilidades;
- ✓ Otimizaram o trabalho considerando a questão da sobrecarga nas demandas;
- ✓ Obtiveram apoio em saúde mental e condições crônicas, reduzindo abordagens medicalizantes;
- ✓ Qualificaram o olhar sobre os usuários e famílias através da troca de saberes entre diferentes categorias profissionais;
- ✓ Ampliaram a resolutividade dentro da própria unidade, do território e em Rede.

RESULTADOS CONCRETOS

O gráfico a seguir demonstra a relação entre a implantação do NASF e o número de ICSAP (Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária), ou seja, internações que poderiam ser evitadas pela ESF. Dessa forma, notou-se que esta experiência do NASF contribuiu para a redução dessas internações representando então, economia de recursos para o sistema de saúde, tornando o cuidado mais eficiente e sustentável.

Figura 6 - Imagem extraída de artigo científico sobre desenvolvimento regional.

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos.

<https://revistaaber.emnuvens.com.br/rberu/article/view/1246/488>

E NA SUA REALIDADE?

Como sua equipe hoje lida com casos complexos?

Atualmente existe espaço para construção do cuidado compartilhado?

O cuidado em saúde é um ato coletivo?

O NASF-AB demonstrou que, quando diferentes saberes se encontram, o cuidado se torna mais integral, mais resolutivo, mais potente.

O NASF-AB representou uma forma de fazer saúde.

**ESTAMOS PROPONDO A UTILIZAÇÃO DESTE
MATERIAL EM ENCONTROS A SEREM REALIZADOS
COM OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES TÉCNICAS DA
ATENÇÃO BÁSICA E DA ESF, REVENDO A
EXPERIÊNCIA NASF-AB COM A EXPERIÊNCIA
EMULTI.**

REFERÊNCIAS

1. **BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde divulga diretrizes para equipes multiprofissionais na atenção primária. Brasília: Ministério da Saúde, [s.d.].**
2. **BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção Básica, n. 39).**
3. **BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica, n. 27).**
4. **SÃO GONÇALO (RJ). Prefeitura Municipal. São Gonçalo vai manter programa de saúde que era do governo federal. São Gonçalo: Prefeitura Municipal, 2021.**
5. **SOUZA, et al. Avaliação do impacto do NASF nas internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: SANTOS, H. L. P. C. DOS et al. Processo de organização do trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Saúde em Debate, v. 47, n. 139, p. 978–992, out. 2023.**
6. **LUNA, Rafael Cerqueira Campos; VIANA, Magda Rogeria Pereira. Tecnologias educacionais para profissionais da saúde na atenção primária à saúde. Contribuciones a las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v. 18, n. 1, p. 1-25, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.1-321.**
7. **SANTOS, Poliana de Moraes et al. Construção e validação de cartilha educativa para o preparo de produtos para saúde. Revista SOBECC, São Paulo, v. 29, 2024. DOI: 10.5327/Z1414-4425202429966.**
8. **ALVES, Sabrina Alaide Amorim et al. Cartilha digital sobre práticas sustentáveis para a promoção da saúde do adolescente. Ciência & Saúde Coletiva, v. 28, n. 8, p. 2215-2226, 2023. DOI: 10.1590/1413-81232023288.07222023.**
- 9.